

DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIK VA UNI BAHOLASH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481537>

Adhambek Ma'rufov

Samaradorlik tushunchasi tom ma'noda natija so'zi bilan bog'liq hisoblanadi. Samaradorlik deganda esa ma'lum bir davr ichida, sarflangan resurslardan olingan foyda ya'ni natijani tushunishimiz mumkin. O'ylab qaraganda samaradorlik, natijadorlik va foyda bir ma'nolarni ifodalab keladi. Inson faoliyatining har qanday sohasida, moddiy yoki ma'naviy ishlab chiqarish, bu faoliyatning aniq shakllari va usullarini oqlaydigan yoki rad etadigan asosiy omil bu uning samaradorligi hisoblanadi.

Dunyo mamlakatlari paydo bo'lganki manfaatlar, manfaatlar to'qnashuvlari yuz berib kelayapti. Jamiyat taraqqiyoti mamlakatlar bir-biriga alternativ tug'dirganida cho'qqiga chiqib, boshqaruvda yutuqlar ya'ni samarali tizimlar uylab topila boshlandi. Jahon svilizatsiyalarining o'chog'laridan bo'lgan Yunonistonda esa samarali tizimlar yaratish bilan bir qatorda tizimlar tahlilini, davlat boshqaruvida samarali tizimlarga sharhlar berib ketishgan. Bugun ham bu sharhlarning ba'zilari o'zini oqlaydi.

Bugungi kunda esa samaradorlik tushunchasini quyidagi mezonlar bilan tushunib olsa bo'ladi:

- A) Natijaga erishish imkoniyati.
- B) Maqsadga yo'naltirish imkoniyati
- C) Resurslarning to'g'ri taqsimlash imkoniyati.

Samaradorlikni baholash.

Dunyo mamlakatlari tajribasida samaradorlikni baholashda 3 model yetakchi hisoblanib kelinyapti. Bular:

A) Samaradorlik-mahsulot, tovar yoki hizmatlar uchun resurslar bilan bog'liq munosabatlar.

B) Natijadorlik-maqsad uchun sarflangan resurslarning qiymati.

C) Tejamkorlik-muayyan faoliyat turini amalga oshirish uchun unga qaratilgan resurslarning oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish.

Ushbu modellar dunyo tajribasida boshqaruv samaradorligini baholashning quyidagi darajalarini keltirib chiqargan:

A) Davlat boshqaruvi sohasining xalqaro darajada taqqoslashning (makro)darajasi.

B) Mintaqaviy yoki mahalliy boshqaruvni joriy etilganlik darajasi (submilliy).

C) Davlat boshqaruvida davlat tashkilotlari joriy etilganlik darajasi (mikro).

D) Boshqaruvda davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorlik darajasi (submikro).

E) Boshqaruvda davlat xizmatlarining ko'rsatilish darajasi (nano). (1)

Bundan tashqari davlat boshqaruv tizimining baxolash mezonlari guruxlari ham mavjud. Bular:

1. Qiymatli oqilona mezonlar-o'z ichiga strategik hujjatlar, davlat dasturlari, turli konsepsiyalar, boshqaruv tamoyillari va uslubini oladi. Bunda ma'lum davlatning layoqati, oldiga qo'yilgan vazialarni bajarish darajasi, oqilona va legitim qonunlar qabul qilinishi, aholilarning ehtiyojlari va manfaatlari qondirilayotganligi muhim ro'l o'ynaydi. Eng asosiysi jamiyatning bo'layotgan o'zgarishlarga mutanosibligini baholashda yordam beradi.

2. Maqsadli oqilona mezonlar-o'z ichiga boshqaruvning tarkibiy va tashkiliy tuzulishi, tamoyillari, uslublari, shakllari, huquqiy ta'minlanganligi, fuqarolar ehtiyoji va manfaatlarining himoya qilinganligi, davlat xizmatlari, mavjud resurslardan oqilona foydalanish, fuqarolarning davlat ishida ishtiroki darajasi, turli ijtimoiy qatlam vakillarining manfaatlarining o'zaro mos kelishi kabi jihatlarni oladi. Ushbu jihatlarda esa yuqoridagi maqsad va vazifalar doirasida ishlab chiqilgan strategiya va dasturlarning ijrosi natijalarini sarflangan davlat resurslariga mutanosibligini baholashda yordam beradi.

3. Pragmatik mezonlar-o'z ichiga sarflangan harajatlarning erishilgan natijaga nisbatini oladi. Bunda iqtisodiy va ijtimoiy omillar o'zaro kesishadi. (2)

Bugun, ayni globallashtirilgan zamonda, jahon davlatlari boshqaruvi samaradorligi aniqlash uchun (KPI) tizimi muhim ro'l o'ynayapti. Xo'sh (KPI) nima?

(KPI) “Key Performan Indicators tizimi” – ko'pincha maqsadlarni sifat va miqdoriy o'lchashga yordam beruvchi tizim deb tushuniladi. Qabul qilingan ko'rsatkichlar, oldiga qo'yilgan maqsadlarni oqlamasa, undan foydalanishning hojati yo'q. Yuqoridagi jumla esa (KPI) ni qo'llash nima uchun kerakligini tushunishga yordam beradi. Darhaqiqat davlat boshqaruvida oldingizga qo'yilgan maqsad va vazifalarni, resurslar sarflagan holda bajarish va foyda olinmaslik bu yomon holat, (KPI) tizimi esa bularni tartibga soladi. (3)

Baholash va tizimlarni chetga surgan holda, bugungi kunda davlat boshqaruvida yaratilgan eng samaradorlar qatoriga “Elektron hukumat” atamasini eslash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Dunyo mamlakatlari samaradorligi yuqori ekanini tan olib ulgurgan “Elektron hukumat” boshqaruv tizimida tub burulishlar vositasiga aylanib borayapti. “Elektron hukumat” ning asosiy samaradorliklari esa quyidagilardan iboratdir:

1)Buyrokratiyaning oldini olish,arxivlarni kamaytirish,hujjatlarni qidirishda tezkorlikni maksimal darajaga oshirish.

2)Poraxo'rlikni oldini olish yoki keskin kamaytirish,davlat hizmatlarida inson omilini kamaytirish,joylarda qator navbatlarni oldini olish.

3)Erkinlik,shaffoflik va eng muhimi aholing siyosiy ongi va madaniyatini o'stirish.

4)Fuqarolarning davlat boshqaruvida ro'lini oshirish va qonunlar qabul qilinishida bevosita ishtirok etishini ta'minlash.

“Elektron hukumat”ning ham o'ziga yarasha yomon taraflari bor.Bulardan biri aholiga texnika yetishmovchiligi va qariyalar qatlamini to'liq qamray ololmasligi.

Qisqasini aytganda “Elektron hukumat”ning zararidan ko'ra samaradorligi yuqori hisoblanadi.

P.S.Davlat boshqaruvida samaradorlik ko'rsatish va ularni baholash yanada yangi usullar bilan amalga oshirilib kelinmoqda.Boshqaruv tizimini isloh qilishdagi asosiy vazifalarni ko'rib chiqish va ularning asosiy samaradorliklarini oldindan bashorat qilish uchun bugungi kunda o'z ishining ustalari xizmat qilishadi.Bizga davlat boshqaruvini samaradorligini baholash,natijalar va xalqaro reytinglarda yuqorilash imkoniyatini yaratadi deb hisoblayman.Chunki baholash davomida hodimlarning malakalari o'sadi,kadrlar tayyorlovidagi qiyinchiliklar bartaraf etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.wikipediya
- 2.libromundo.es\uz
- 3.www.old.davaktiv.uz.

Muallif:Ma'rufov Adhambek.Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekistpn Milliy universiteti,ijtimoiy fanlar fakulteti,Siyosatshunoslik yo'nalishi 1-kurs talabasi.